

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МУТАХАССИСЛИК ФАНЛАРИНИ “КЕЙС-СТАДИ” МЕТОДИ ОРҚАЛИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИ

¹Тўхтаева Зебо Шарифовна, ²Арипжанова Махфуза Акмаловна

¹профессор, Бухоро давлат техника университети, ²катта ўқитувчи ТТЕСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987482>

Аннотация. Ушбу мақолада мутахассислик фанларини ўқитишда “Кейс стади” технологиясининг мазмун моҳияти ҳамда ушбу методдан мутахассислик фанларини ўқитишда фойдаланиш йўллари ёритилган.

Калим сўзлар: профессионал таълим, мутахассислик фан, кейс-стади, танқидий фикрлаш, тикув буюмлари.

Мустақиллик йилларида иқтисодиётнинг, ижтимоий ҳаётнинг реал талабларидан келиб чиққан ҳолда юртимизда профессионал таълим тизимини модернизация қилиш, унга ўқитишнинг замонавий шакл ва технологияларини жорий этиш, мутахассислар тайёрлаш бўйича мутахассислик йўналишларини такомиллаштириш борасида катта ишлар амалга оширилмоқда.

Республикада қабул қилинган қарорларда ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологияларни кенг жорий қилишга алоҳида урғу берилган. Бу жараён бўлажак мутахассис кадрларни тайёрлашда уларнинг интеллектуал қобилиятларини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Бунга эришиш мақсадида бугунги кунда таълим беришда ахборот технологияларидан, педагогик технологиялардан моҳирона фойдаланиш талаб қилинади. Ҳозирги кунда таълим-тарбия амалиётида самарадорликни ошириш, қисқа вақт ичида кўзланган натижага эришиш мақсадида педагогик технологияларининг хилма хил турларидан фойдаланиб келинмоқда. Таълим жараёнида сўнгги вақтларда “Кейс-стади” методи хорижий мамлакатлар таълими билан бир қаторда республикамиз таълим тизимида ҳам муваффақиятли қўлланиб келинмоқда. Ушбу технология талабаларда аниқ, реал муаммоли вазиятни таҳлил қилиш орқали энг мақбул вариантларини топиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиладиган технология бўлиб, реал вазиятларни баён этишда қўлланиладиган ўқитиш техникасидир.

Технологиянинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

1. Таҳлил кўникмалари ва танқидий тафаккурни ривожлантириш.
2. Назария ва амалиёт бирлигини таъминлаш.
3. Муаммо юзасидан турли қарашлар ва ёндашувларни намойиш қилиш.
4. Қарорлар қабул қилиш ва унинг оқибатларига доир мулоҳазаларни тақдим этиш.
5. Ноаниқликлар мавжуд бўлган шароитда муқобил вариантларни баҳолаш кўникмаларини шакллантириш [1]

Дарҳақиқат, кейс-стади тингловчиларни ҳар қандай мазмунга эга вазиятни ўрганиш ва таҳлил қилишга ўргатади.

Кейс-стади методини амалга ошириш учун ҳар ўқитувчи кейс-стадига асосланган ўқув топшириқларининг пухта асосланишига эриша олиши лозим. Хорижий мамлакатлар

катта ҳажмли, мураккаб илмий-тадқиқот характериға эға кейслар кўп қўлланилади ва уларни ҳал этиш бутун бир семестр, ҳатто ўқув йили давомида амалға оширилади. Ўзбекистон шароитида ҳам ушбу кейсларан самарали фойдаланиш мумкин. Шу билан бирға ўрганилган мавзуни мустаҳкамлаш мақсадида кичик ҳажмли, содда – мини кейслардан ҳам фойдаланиш фойдадан ҳоли эмас. Мураккаб ва оддий мини кейслар ўртасидаги энг муҳим фарқлар – уларнинг ҳажми, мураккаблик даражаси ва таркибий тузилмасида акс этади.

Мини кейслар учун қуйидаги таркибий тузилмага эғалик характерлидир:

1. Кейс (муаммо)нинг баёни.
2. Кейс (муаммо)ни ечиш юзасидан топшириқ (ёки савол)лар.
3. Фойдаланиш учун адабиётлар рўйхати.
4. Методик кўрсатмалар.
5. Кейсни ечиш жараёни (таҳлил ва ечим вариантларини илгари суриш, вариантлар мақбуллигини текшириш).
6. Кейс ечими бўйича тақдимотни ташкил этиш.
7. Кейс ечимини таҳлил қилиш.
8. Ўқитувчи (кейсолог)нинг ечими

Англинганидек, таълим жараёнида ўқув кейсларини қўллашда жараён (машғулот) якунида албатта ўқитувчининг ечими тақдим этилиши зарур [2].

Кейслар типологиясида ўқув топшириғини тақдим этиш усули саволли ҳамда топшириқли бўлиши кўрсатилган. Агар кейс саволли-кейс бўлса, у ҳолда муаммо ёки муаммоли вазиятни таҳлил қилиш ва ечишга оид бир неча саволлар келтирилади. Агар кейс топшириқли-кейс бўлса, у ҳолда кейсни ечиш жараёнида бажарилиши зарур бўлган топшириқлар бериледи.

Мутахассислик фанларини ўқитишда кейс-стади методидидан самарали фойдаланиш талабаларни фанға бўлган қизиқишини оширишда, уларни бўлажак мутахассис сифатида танқидий ва таҳлилий фикрлашларига, муаммоли вазиятлар юзасидан турли қарашлар ва ёндашувлар билдиришларига туртки бўлади.

“Кейс-стади” методини “Тикув буюмларини конструкциялаш” фанидаги “Кийимларни ишлаб чиқариш хусусиятлари. Замонавий кийим ассортименти, таснифланиши, асосий функциялари ва унга қўйиладиган талаблар” мавзуси мисолида қўллайдиган бўлсак, у қуйидаги кўринишда бўлиши мумкин.

1. Кейс баёни. “Ҳимоя-кийим” МЧЖ 1998 йилдан бери фаолият юритиб келмоқда. Ушбу корхона ишлаб чиқариш кийимларини тикиш билан шуғулланади. Корхона фаолияти мобайнида турли ҳилдаги одамни зарарли муҳитдан (механик таъсирлардан, паст ва юқори ҳароратлардан, радиоактив моддалардан, рентген нурларидан, кислота, ишқор, ёғ ва ҳ.к. таъсирлардан) муҳофаза қилувчи ва кишининг иш қобилиятини сақлашға ёрдам берувчи кийимларни, темир йўл ишчилари, ҳарбийлар, авиация, дарё ва денгиз ходимлари ва бошқалар учун мўлжалланган кийимларни, тиббиёт ва юқори аниқликни талаб қиладиган ишлаб чиқаришда одамни меҳнат предметларидан муҳофаза қилиш учун мўлжалланган кийимларни ишлаб чиқаради.

Корхона раҳбари Аҳмедова Нарғиза Усмановна Темир йўл касб-хунар коллежи билан бирға шартнома тузди. Шартномада коллежда таҳсил олаётган 650 нафар ўқувчилар учун коллеж формасини талаб даражасида тикиш кўрсатилган. Ушбу вазифа бўйича корхона раҳбари тузилган шартнома билан дизайнер, конструктор, технологларни

таништирди ва шартномада кўрсатилган муддатга қадар вазифани бажариш лозимлигини таъкидлади.

Кейс саволи:

1. Ишлаб чиқариш кийимлари вазифасига кўра нечта гуруҳга бўлинади ва уларни ажратиб беринг?
2. Корхона ходимлари берилган топшириғни бажариш учун ишни нимадан бошлашлари керак?

2. Кейс баёни. Бугунги кунда Республикамизда тикув ва тикув-трикотаж ишлаб чиқариш технологияси йилдан-йилга ривожланиб келмоқда. Яъни, бошқа истеъмол маҳсулотлари каби, кийимга нисбатан янада юқори талаблар қўйилмоқда. Кийимларни лойиҳалаш жараёнида ишлаб чиқиладиган кийимнинг замонавийлиги, шакли, деталлари, уларнинг мутаносиблиги, безаклари ҳамда буюм чизмасини чизишда фойдаланиладиган ҳисоблаш формулалари, унинг тайёр ҳолда керакли шаклни таъминловчи деталларининг график усуллари ёрдамида куриш назарда тутилади. Тошкент шаҳрида ҳам бир нечта тикув ва тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар мавжуд бўлиб, уларда ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ички ва ташқи бозоримизни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаб келмоқда. Ушбу корхоналар ичида “Nilol-teks” хусусий корхонаси янги русумдаги, замонавий асбоб-ускуналар билан таъминланган бўлиб, у ерда кийимларни лойиҳалашнинг энг замонавий усулларидан фойдаланилади. Корхона раҳбари Тўйчиев Вахтиёр Музаффарович бозор иқтисодиёти шароитида сифатли ва рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида кийимнинг истеъмолга оид сифат кўрсаткичлари ва техник-иқтисодий сифат кўрсаткичларини[3], ички ва ташқи бозорни, корxonанинг имкониятларини таҳлил қилган ҳолда маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эътибор қаратади.

Кейс саволи:

1. Кийимнинг истеъмолга оид сифат кўрсаткичлари ва техник-иқтисодий сифат кўрсаткичлари деганда нимани тушунаси?
2. Бозор иқтисодиёти шароитида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш учун корхона раҳбари яна қандай кўрсаткичларга аҳамият бериши лозим?

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бу каби кейсларни бир енгил саноат йўналишида мавжуд барча мутахассислик фанлари учун ишлаб чиқиш ва талабаларда муаммоларни ечиш, таҳлилий, танқидий, ижодий кўникмаларини шакллантиришга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуқодиров А.А., Астанова Ф.А., Абдуқодирова Ф.А. “Case-study” услуби : Назария, амалиёт ва тажриба.-Т.:Тафаккур қаноти, 2012.
2. Н.А.Муслимов, М.Усмонбоева, М.Мирсолиева. “Инновацион таълим технологиялари ва педагогик компетентлик” модули бўйича ўқув-услубий мажмуа.Тошкент-2016
3. Х.Ҳ. Комилова, Н.К.Ҳамроева. Тикув буюмларини конструкциялаш. – Т.: “Молия”, 2003 й.